

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

“IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: MUAMMOLAR, INNOVATSIYA VA YECHIMLAR”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

TO‘PLAMI

2024-yil 18-19 aprel

SAMARQAND 2024

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Murtazaev Olim

Rais, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali direktori, i.f.d.,
professor

Axrorov Farxod Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘quv ishlar bo‘yicha
direktor o‘rinbosari, i.f.n., dotsent

Abdullayev Zafar Xasanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.f.d. PhD, dotsent

Safarov Bahodirxon Shaxriyorovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
prorektori, i.f.d., professor

Sultonov Tulqin Ibragimovich

“UZTELECOM” AJ Samarqand viloyat filiali direktori

Lutfillayev Maxmud Xasanovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori, p.f.d.

Ibragimov G‘ayrat Abloqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Iqtisodiyot fakulteti dekani

Ubaydullayev Ulug‘bek Shukrullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasida mudiri, f.-m.f.f.d. PhD.

Amonov Adxam Kamolovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasida dotsenti, f.-m.f.n.

Zaynalov Nodir Rasulovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Samarqand filiali Axborot xavfsizligi kafedrasida mudiri, f.m.f.n., dotsent

Abdullayev Munis Qurbonovich

Toshkent xalqaro nordik universiteti Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalar
kafedrasida mudiri, i.f.f.d. PhD, dotsent

Abduvohidov Sunatillo Abdinabiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ilmiy-tadqiqotlar,
innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Egamov Raxmatillo Mirolimovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti
"Biznesni boshqarish" kafedrasasi mudiri, i.f.f.d. PhD.

Abdusamatov Baxtiyor Karaboyevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti dotsenti

Anarbayeva Fotima Urazaliyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasasi dotsenti, p.f.f.d. PhD.

Eshimov Raxmon Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasasi dotsenti, p.f.f.d. PhD.

Karimov Abduboqi Aliqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasasi dotsenti, t.f.f.d. PhD.

Janzakov Bekzod Qulmamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasasi dotsenti, i.f.f.d. PhD.

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Buxgalteriya hisobi va
statistika kafedrasasi dotsenti, f.-m.f.n

Abdinobiyev Alisher Abdishukurovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot va
axborot texnologiyalar kafedrasasi o‘qituvchisi

MUNDARIJA

T/r	Kirish so‘zi	5
1-SHO‘BA. IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING TRANSFORMATSIYASI		
1	<i>Murtazayev O., G‘.A.Ibragimov, Saidmurodov M.T.</i> OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TA‘MINOTI XAVFSIZLIGIDA G‘ALLACHILIK ISHLAB CHIQRARISHNING O‘RNI	18
2	<i>Axrorov F.B.</i> САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ЕР ВА СУВ ЭКОТИЗИМ ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ	24
3	<i>Миңц А. Ю.</i> ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	29
4	<i>F.B.Ahrorov, G‘.A.Ibragimov, O.M.Tursunov</i> QISHLOQ XO‘JALIGI ISHLAB CHIQRARISHINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHDA INVESTITSİYALARNING O‘RNI	32
5	<i>Malla Praveen Bhasa</i> DIGITGAL SKILLS AMONG ENTREPRENEURS IN CENTRAL ASIA: AN EXPLORATORY STUDY	39
6	<i>Amonov A.K.</i> IJTIMOİY MEDIA MARKETINGINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI	45
7	<i>M.Қ. Пардаев, О.М. Пардаева</i> ДУНЁДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ВА УНДА ЎЗБЕКISTОННИНГ ЎРНИ	48
8	<i>Mirzayev Z.A.</i> SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O‘SISH OMILLARI	58
9	<i>Эргашев Р. Х., Мурзаев З.А.</i> ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	61
10	<i>Giyosov U., Toxirova R.</i> REDUCTION OF THE HIDDEN ECONOMY THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY	64
11	<i>Юлдашева М.Р.</i> ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКISTАНА	69
12	<i>Begimqulov J.J., Qozoqboyev A.A.</i> O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT INFRATUZILMASINI SHAKLLANTIRISH YO‘NALISHLARI	75
13	<i>Ermamatova Z.E., Fayzullayev Sh.X.</i> MAMLAKATNI MODERNIZATSIYA QILISHDA INNOVATSION SIYOSATNING YANGI VOSITALARIDAN FOYDALANISH VA ISHBILARMONLIK HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH	80

112	<i>Rajabov J.Z., Daminov K.R.</i> KRIPTOVALYUTA EMISSIYASI	466
113	<i>Ro‘ziyev Sh.O., Raximov A.N.</i> IQTISODIY JARAYONLARDA KO‘RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH VA MODELNI TUZISH	470
114	<i>Ruziqulov R.O., Raximov A.N.</i> IQTISODIY JARAYONLARNING EMPIRIK MODEL VA UNI BAHOASH	474
115	<i>Giyosov U., Samatova R.</i> THE IMPACT OF AI TO MACROECONOMICS IN UZBEKISTAN	478
116	<i>Xamitov Sh.N., Rasulov S.I.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA KRIPTOVALYUTALARNING TUTGAN O‘RNI	485
117	<i>Turdimurodov J.O., Amonov A.K.</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALALARI	488
118	<i>Shukurov V.S., Xasanov U.T.</i> IQTISODIY MA‘LUMOTLARNI TO‘PLASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI	493
119	<i>Abdurashidov B.Sh.</i> IQTISODIY EKONOMETRIK MODELNI TUZISH HAMDA GOLDFELD-KVONDT TESTI BILAN TEKSHIRISH	495
120	<i>Axmedova A.E.</i> MULTIMEDIA KONTENTLARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O‘RNI	500
121	<i>Majidova M.Sh.</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MA‘LUMOTLAR BAZASINING KIBERXAVFSIZLIK USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
122	<i>Xojanazarov N.R.</i> MEHNAT BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	505
123	<i>Otamuratov O.T.</i> ВИМ-ТЕХНОЛОГИИ И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС	507
124	<i>Ахророва Н.И.</i> УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ТАЪЛИМИДА КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАРНИ ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ	510
6-SHO‘BA. YASHIL IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.		
125	<i>Мардонов М., Вафохожаева Ш.</i> МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ	517
126	<i>Абдусаматов Б.К., Эгамов Р.М.</i> ЗНАЧЕНИЕ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА	522
127	<i>О‘ktamov M., Musirmonov Sh., Toshpo‘lotova J.</i> MOLIYA-BANK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH	527

KRIPTOVALYUTA EMISSIYASI

Rajabov Jaxongir Zokir o‘g‘li

*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Samarqand filiali assistenti;
+998-91-463-09-56, rajabovjakhongir7@gmail.com*

Daminov Kamol Ro‘ziboy o‘g‘li

*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. Samarqand filiali assistenti;
+998-93-995-62-98, daminov_kamol@mail.ru*

Annotatsiya. Kriptovalyuta emissiyasi — bu kriptovalyutalarni (masalan, Bitcoin, Ethereum, Ripple) qanday yaratilishi va qanday qilib yangi valyutalar qayd etilishi haqida ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bu processda, kriptovalyuta tizimi o‘z valyutalarini o‘tkazish va yaratish uchun xizmat qiladigan ma’lumotlar tarmog‘iga ega bo‘ladi. Kriptovalyuta emissiyasi xususiyatlariga kirish uchun asosiy jarayonlar quyidagilar bo‘ladi: yangi valyuta tuzilishi, kriptovalyuta miqdori, distributsiya usullari va valyutaning asosiy qoidalari. Bu maqola kriptovalyuta emissiyasining asosiy konseptlarini tushuntiradi va kriptovalyuta boshqa moliyaviy tizimlardan qanday farq qilishini tahlil qiladi. Ushbu maqola kriptovalyuta sohasidagi so‘nggi rivojlanishlarni, valyuta tuzilishi, va qanday qilib kriptovalyuta emissiyasining moliyaviy muammolar va tizim tarmoqlariga o‘tishi mumkinligini tushuntiradi.

Kalit so‘zlar: Kriptovalyuta, Mining, Miner, Xesh, Tranzaksiya, Forging, Minting, PoW, PoS, Video Karta

Annotation. Cryptocurrency emission encompasses the creation and registration of new currencies (e.g., Bitcoin, Ethereum, Ripple) and how they are generated. In this process, the cryptocurrency system relies on information networks to facilitate the exchange and creation of currencies. Key aspects of cryptocurrency emission include the creation of new currencies, the quantity of cryptocurrency, distribution methods, and the fundamental rules of currency. This article outlines the basic concepts of cryptocurrency emission and analyzes how cryptocurrency differs from other monetary systems. It also explores recent developments in the cryptocurrency field, currency creation, and how cryptocurrency emission may affect financial issues and system networks.

Key words: Cryptocurrency, Mining, Miner, Hash, Transaction, Forging, Minting, PoW, PoS, Graphics Card.

Аннотация. Эмиссия криптовалюты охватывает процесс создания и регистрации новых валют (например, Bitcoin, Ethereum, Ripple) и способы их генерации. В этом процессе система криптовалюты полагается на информационные сети для обеспечения обмена и создания валют. Ключевые аспекты эмиссии криптовалюты включают создание новых валют, количество криптовалюты, методы распределения и основные правила валюты. Эта статья обозначает основные концепции эмиссии криптовалюты и анализирует, как

криптовалюта отличается от других валютных систем. Она также исследует последние разработки в области криптовалюты, создания валюты и как эмиссия криптовалюты может повлиять на финансовые вопросы и сетевые системы.

Ключевые слова: Криптовалюта, Майнинг, Майнер, Хэш, Транзакция, Forging, Minting, PoW, PoS, Видеокарта.

Kriptovalyuta kontseptsiyasining paydo bo'lishi bilan Mining va Miner kabi tushunchalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ldi. Mining (inglizcha mining - qazib olish so'zidan) kriptovalyutalarni qazib olishni anglatadi, ya'ni kriptovalyutani chiqarish, mos ravishda Miner (inglizcha miner - konchi so'zidan) qazib olishni amalga oshiradigan shaxsdir.

Yangi valyutaning emissiyasi oldindan belgilangan algoritmgaga muvofiq amalga oshiriladi. Emissiyaga davlat yoki xususiy shaxs ta'sir ko'rsata olmaydi, masalan, davlat emissiya miqdorini qonuniy tartibga solganida, milliy valyutalarda bo'ladi. Kriptovalyutalarning emissiyasi tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun mukofotdir. Tranzaksiya davomida barcha operatsiyalar blokda qayd etiladi. Har bir blok xashing algoritmgaga muvofiq tasdiqlanishi kerak, bu esa operatsiyani to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi [1].

Mining – kompyuter yordamida ma'lum kriptografik, matematik va boshqa turdagi hisob-kitoblarni yechish orqali kriptovalyutaning yangi bloklarini (tangalarini) olish usuli. Bu ma'lum miqdordagi elektron pulni olib keladi, ular umumiy g'aznaga qo'yiladi va ommaviy "kitob" da (blokcheyn) ro'yxatga olinadi.

Miner tarmoqdagi barcha tranzaksiyalarga mos keladigan xeshni tanlashi va "maxsus kalit" olinishini ta'minlashi kerak. Konchi izlayotgan xesh - bu avvalgi blokning xeshidan, oxirgi 10 daqiqada bajarilgan tranzaksiyalarning nazorat raqamlari yig'indisidan (chunki shu vaqt ichida bitta blok shakllangan) va tasodifiy koddan iborat raqam. Maynerlardan biri kerakli xeshni topishi bilan blok yopiladi va maynerchi o'z mukofotini oladi. Xuddi shu ibora uchun xeshlarga misol, lekin 1-rasmdagi qo'shimcha parametrlarning turli qiymatlari bilan.

```
«Hello, world!1» => e9afc424b79e4f6ab42d99c81156d3a17228d6e1eef4139be78e948a9332a7d8
«Hello, world!0» => 1312af178c253f84028d480a6adc1e25e81caa44c749ec81976192e2ec934c64
«Hello, world!1» => e9afc424b79e4f6ab42d99c81156d3a17228d6e1eef4139be78e948a9332a7d8
«Hello, world!2» => ae37343a357a8297591625e7134cbea22f5928be8ca2a32aa475cf05fd4266b7
...
«Hello, world!4248» => 6e110d98b388e77e9c6f042ac6b497cec46660deef75a55ebc7cfd65cc0b965
«Hello, world!4249» => c004190b822f1669cac8dc37e761cb73652e7832fb814565702245cf26ebb9e6
«Hello, world!4250» => 0000c3af42fc31103f1fdc0151fa747ff87349a4714df7cc52ea464e12dcd4e9
```

1-rasm. Bir xil iboralar bilan xeshlar, lekin har xil qo'shimcha parametrlar

Turli kriptovalyutalar uchun tranzaksiyalar tasdiqlanadigan algoritmlar, shuningdek, mukofot miqdori farq qilishi mumkin [2]. Bitcoin tarmog'ida siz kamida

120 ta tasdiqni olishingiz kerak. Bunday tasdiqlash tarmoqdagi ma'lumotlarni buzish va qo'shimcha tekshirishdan himoya qilishning yana bir darajasidir. Bu aynan kriptovalyuta qazib olish nuqtasi. Yuqorida tavsiflangan qazib olish jarayoni PoW (inglizcha Proof-of-Work iborasidan) yoki "bajarilgan ishning isboti" deb ataladi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, tarmoqni saqlash va yangi tangalarni qazib olish uchun o'z kompyuterlarining hisoblash quvvatini xayriya qilganlar uchun rag'batlantirish sifatida ishlab chiqilgan. Shunday qilib, yangi mablag'lar chiqariladi, keyin esa tangalar muomalaga kiradi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, tranzaksiyalarning har bir blokini tasdiqlash uchun ma'lum bir mukofot beriladi. Blok ishlab chiqarishning dastlabki bosqichida u har bir blok uchun 50 bitkoin edi. Har 210 000 ta blok tuzilgandan so'ng, mukofot miqdori ikki baravar kamayadi. Mukofot miqdorining birinchi kamayishi 2012-yil 28-noyabrda [3] sodir bo'ldi va ikki baravarga (25 BTCgacha) qisqardi. O'rtacha, pasayish har to'rt yilda sodir bo'ladi. 2016 yil iyul oyida bitimlar blokini tasdiqlaganlik uchun mukofot 12,5 tangaga tushdi. Keyingi pasayish 2020 yilda rejalashtirilgan, bunda qazib olingan blok uchun mukofot 6,75 bitkoin bo'ladi.

Bu blok qanchalik tez tasdiqlansa, tizimdagi tangalarning maksimal soniga tezroq erishiladi, degan xulosaga keladi. Foydalanuvchilar tranzaksiyalarni qayta ishlash uchun foydalanadigan hisoblash quvvati miqdorini oldindan aytib bo'lmagani uchun, bu yangi valyuta emissiyasining hajmiga va uning tizim foydalanuvchilari o'rtasida taqsimlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu, o'z navbatida, valyuta kursining hisoblash quvvati va elektr energiyasi narxiga kuchli bog'liqligiga olib kelishi mumkin. Biroq, buning uchun algoritm blokni tasdiqlash uchun keyingi kalitni olishning murakkabligini qayta hisoblashni ta'minlaydi.

Murakkablikni qayta hisoblash tranzaksiyalar ichidagi yozuvlar ularni yaratish vaqti tufayli mumkin. Tarmoqning butun mavjudligi davomida hisoblash murakkabligining o'zgarishi 2-rasmda keltirilgan [4]. Shunday qilib, bloklarni tekshirish uchun mukofotni taqsimlash ham har o'n daqiqada sodir bo'ladi. Chunki tranzaksiyalar blokini tasdiqlash uchun kalit bo'lib xizmat qiladigan bitta raqam mavjud va o'nlab yoki yuz minglab foydalanuvchilar joriy blokni qazib olishlari mumkin. Mining yangi bloklarni yaratishning yagona texnologiyasi emas, Forging (inglizcha Forging - zarb qilish) yoki Minting (inglizcha Minting - tangalar so'zidan) - bu blokcheynda yangi bloklarni yaratish; yangi birliklar va komissiyalar shaklida mukofot olish imkoniyati bilan egalik ulushini tasdiqlash asosida turli kriptovalyutalarda amalga oshiriladi.

Yil

2-rasm. Hisoblash murakkabligi o'zgarishi grafigi

Proof of ownership, Proof-of-stake (PoS) (inglizcha proof of stake, so'zma-so'z: "proof of stake" iborasidan) kriptovalyutalarda himoya qilish usuli bo'lib, unda ishtirokchining keyingi blokni tashkil qilish ehtimoli. blockchain ushbu ishtirokchiga tegishli bo'lgan ulushga mutanosibdir ma'lum bir kriptovalyutaning hisob birliklari ularning umumiy miqdoridan. Ushbu usul ish isboti (PoW) usuliga muqobil bo'lib, unda keyingi blokni yaratish ehtimoli kuchliroq uskuna egasi uchun yuqoriroqdir. proof-of-stake g'oyasi elektr energiyasining katta chiqindilari bilan bog'liq ishni isbotlash muammosini hal qilishdir.[5]

Turli kriptovalyutalar qalbakilashtirishda ishtirok etish uchun qo'shimcha shartlarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, Nxt (kriptovalyuta) sizga jarayonga faqat kamida 1440 ta tasdiqlash blokiga ega bo'lgan summalar uchun qo'shilish imkonini beradi [6];

Video kartani qazib olish uchun maxsus tanlayotganda, asosan, video xotira miqdori, xotira turi, avtobus kengligi, overclock va sovutish imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Ya'ni, birinchi qadam kuchli video kartani sotib olish va uni o'rnatishdir. Video kartalarning maksimal soni - 6 dona. Lekin bu hammasi emas. Ishlab chiqaruvchi qurilmalar yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi bilan ajralib turadi. Tselsiy bo'yicha 120 darajaga yetishi mumkin. Shu sababli, haddan tashqari issiqlikning oldini olish uchun to'g'ri sovutish ta'minlanishi kerak

Kriptovalyutani ishlab chiqarish uchun kompleks IT muhitida - kriptovalyutalarni

qazib olish uchun fermalar (Crypto Mining Farm) deb ataladi. Mining Ferma - bu hisob-kitoblar uchun zarur bo'lgan kuchli kompyuterlar to'plami. Mining fermasidan olinadigan daromad quyidagi omillarga bog'liq:

- video karta chiplari ishlab chiqaruvchisi. Turli xil video kartalar ma'lum bir kripto valyutasini qazib olish uchun mo'ljallangan. Misol uchun, Nvidia modellarida (video karta modeli) Zcash (kripto valyuta), AMD (video karta modeli) da - Eter (kripto valyuta) qazib olish qulay. Video kartani noto'g'ri tanlash ishlashning pasayishiga olib keladi, bu konchining daromadiga salbiy ta'sir qiladi;

- video kartalar soni. Video kartalar qancha ko'p bo'lsa, quvvat shunchalik yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Криптовалюты как пиринговые системы и платежные средства [Электронный ресурс]. URL:<http://paysyst.ru/crypto-payment-system.html> (дата обращения: 05.05.2018).
2. Википедия — Биткоин [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн> (дата обращения: 01.05.2018)
3. Электронная энциклопедия bitcoin — История биткоин [Электронный ресурс]. URL: http://ru.bitcoinwiki.org/История_Bitcoin (дата обращения: 01.05.2018).
4. Total network hashing rate (англ.) [Электронный ресурс]. URL: <http://bitcoin.sipa.be/> (дата обращения: 01.05.2018).
5. Доказательство доли владения. «Proof-of-Stake Algorithmic Methods: A Comparative [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доказательство_доли_владения (дата обращения: 11.05.2018).
6. Cryptocurrencies Without Proof of Work. [Электронный ресурс]. URL: <http://Springer.com> (дата обращения: 11.05.2018).
7. Интернет-ресурс BINPOOL: Майнинг биткоинов и других криптовалют [Электронный ресурс]. URL:<http://binpool.com/mayningbitkoinov-i-drugih-kriptovalyut-2/> (дата обращения: 11.01.2018).

IQTISODIY JARAYONLARDA KO`RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG`LIQLIKNI ANIQLASH VA MODELINI TUZISH

Ro'ziyev Shoxjaxon Oybek o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
Raximov Abdulaxad Nematovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotasiya

Maqolada masalaaning endogen va ekzogen ko'rsatkichlari aniqlangan. Natijalar unga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'lanish turlarining parametrlarini izlash orqali